

КЛАСС-КОНЦЕРТ КАК СЦЕНИЧЕСКАЯ ФОРМА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

CLASS-CONCERT AS A STAGE FORM OF A CHOREOGRAPHIC WORK

КЛИМЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат философских наук, доцент,
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный
музыкально–педагогический институт».*

KLIMENKO NATALIA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor of Choreography The Tambov State Music
and Pedagogical Institute.*

В данной статье рассматривается понятие класс-концерта художественного сценического произведения. Констатируется, что хореографы, не в достаточной мере располагают методикой постановочного процесса в сценической форме класс-концерта. Обоснование структурно-композиционной и содержательной основы класс-концерта как художественного произведения осуществляется с использованием теоретических методов исследования: анализа специализированной литературы, систематизации, обобщения, что могло бы способствовать интенсивному мотивационному побуждению к творческому и, как следствие, к развитию личного опыта балетмейстерской работы. В результате сделан вывод, что класс-концерт можно рассмотреть как благодатное поле для демонстрации как оригинальной сценической формы, так и исполнительского мастерства хореографических коллективов.

This article discusses the concept of a class-concert of an artistic stage work. It is stated that choreographers do not sufficiently have the methodology of the staging process in the stage form of a class concert. The substantiation of the structural, compositional and substantive basis of the class concert as a work of art is carried out using theoretical research methods: analysis of specialized literature, systematization, generalization, which could contribute to an intensive motivational motivation for creative and, as a consequence, to the development of personal experience of choreography. As a result, it is concluded that the class-concert can be considered as a fertile field for demonstrating both the original stage form and the performing skills of choreographic groups.

Ключевые слова: *класс-концерт, танцевальные формы, сценические формы, структура, композиция.*

Key words: *class-concert, dance forms, stage forms, structure, composition.*

Введение. Границы дефиниции класс-концерта значительно размыты. Основным определением принято считать класс-концерт как художественное произведение. В то же время, данная форма устойчиво начала присутствовать в сценических показах хореографических образовательных учреждений с достаточно раннего периода их существования как форма демонстрации исполнительского потенциала своих воспитанников, особенно выпускных классов. Однако, в большей степени, в качестве таких представлений выступали ба-

летные спектакли. Формирование практики класс-концертов осуществлялось в тесной взаимосвязи с процессом обучения различным танцевальным системам, таким как классический танец, характерный, дуэтно-классический, исторический (бальный, ныне историко-бытовой) и др. Традиции открытого (контрольного, экзаменационного, показательного т.д.) урока в хореографической сфере как профессионального, так и художественно-эстетического образования и воспитания существовали всегда. Но, практиковать такую форму творческой отчетности на сцене достаточно часто стали во второй половине XX века. С подмостков высокого профессионального искусства данная практика была перенята творческим сообществом любительского хореографического искусства. И в большей степени это относится к учебным заведениям, а вот хореографические коллективы прибегают к сценической форме класс-концерта крайне редко, хотя здесь имеются значительные возможности для показа исполнительских навыков и умений зрительской аудитории.

Это объясняется многими причинами, одной из которых, на наш взгляд, особый подход к построению урока в сценической форме – класс-концерта, выбору музыкального материала, будет он (музыкальный материал) целостным произведением или состоять из разрозненных отрывков и частей, что создаёт определённые трудности и мн.др. Всё вышеизложенное позволяет выделить рассматриваемую тему как актуальную.

Степень научной разработанности. Хореографическая проблематика в научно-практическом пространстве имеет достаточно широкое теоретическое присутствие. Издаются монографии, учебные и методические пособия и рекомендации, пишутся диссертации, проводятся конференции и т.д.

Теоретические изыскания по истории балета в целом и хореографического образования конкретно отражены в трудах: Л.Д. Блок, В.М. Красовской, Ю.А. Бахрушина, Н.И. Эльяш, М.Е. Валукина, Т.А. Филановской и др.

Методика работы по созданию хореографических произведений, в том числе и танцевальные формы, раскрываются в трудах – Ж.Ж. Новера, К.Блазиса, М.М. Фокина, Ф.В. Лопухова, Р.В. Захарова, Ю.Н. Григоровича, И.В. Смирнова и др.

Тематика учебного материала различных танцевальных систем, в контексте структуры, методики исполнения движений и т.д., отражены в работах таких авторов как: А.Я. Ваганова, Н.П. Базарова, В.П. Мей, Н.И. Тарасов, В.С. Костровицкая, А.А. Писарев, А.М. Мессерер, Т.А. Устинова, А.А. Климов, Г.П. Гусева, В.Ю. Никитин и др.

Изданий, раскрывающие особенности построения урока танца в такой сценической форме как класс-концерт, нами обнаружено не было, что подтверждает актуальность темы.

Цель – выявление особенностей подхода к построению сценической танцевальной формы класс-концерта.

Задачи:

1. Рассмотреть терминологический ряд сценических танцевальных форм.
2. Раскрыть характеристику класс-концерта, наряду с иными сценическими формами в теоретическом и историческом контекстах.
3. Определить контуры структурно-содержательного построения класс-концерта как формы хореографического произведения.

Методы исследования.

Теоретические:

- анализ и обобщение библиографических источников, научно-методических, учебных и иных изданий;
- выявление понятийно-терминологического ряда и фактологической последовательности.

Эмпирические:

- наблюдение учебных занятий, концертных выступлений.

Практическая значимость. Материалы проведенного исследования могут быть включены в теоретическую и практическую базу хореографических дисциплин учебного процесса всех звеньев хореографического образования; в сценическую практику творческих коллективов профессиональной и любительской сфер. Возможно применение отдельных частей при составлении курсовых работ, рефератов и других видов научных и методических работ.

Хореографическое искусство, как и любое другое – музыкальное, театральное и иные, существует в структуре разнообразных форм. Большинство отечественных энциклопедических изданий раскрывает понятие «форма» в нескольких позициях: «**1.** Внешние очертания, наружный вид предмета. Лат. *forma* – «вид, наружность. **2.** Очертания человеческого тела, фигуры <...> **3.** Способ существования содержания неотделимый от него и служащий его внешним выражением. **4.** Видимость, внешняя сторона чего-л., не отражающая сути дела. **5.** Тип, устройство, способ организации чего-л. **6.** Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения» и ряд др. [2, с. 1423]. Представленная последняя позиция, на наш взгляд, в наибольшей степени свойственна хореографическому искусству, где всё пронизано такими формообразующими союзами. В хореографическом искусстве теоретическое осмысление получили – многочисленные движенческие формы различных танцевальных систем (классического, народно-сценического, современного и мн.др.); танцевальные формы классического балета (вариации, *pas de deux*, *pas de trios*, *pas de quatre* и др.), сценические композиционные формы (миниатюра, дивертисмент, сюита и мн.др.).

Разработка движенческих форм относится к глубоким временам, когда они (движенческие формы) формировались в структуре обрядово-ритуальной культуры древнего человека, позднее, бытовой – первобытнообщинного строя. С появлением сословного общества, танцевальные движенческие формы, выражаемые простым народом, стали трансформироваться при формировании феодальной культуры. Из простых branley создались многочисленные бальные танцы, такие как: павана, алеманда, романеска, жига и др., которые, в свою очередь, и стали той основой, на которой танец стал развиваться как вид театрального искусства, то есть балет. Деятельность Французской Академии танца (1661 год открытия) способствовала тому, что танцевальные формы, вышедшие из бальной хореографии и, господствующие до этого времени на театральной сцене, такие как: павана, куранта, менуэт и многочисленные иные, окончательно потеряли своё значение, уступив место новым формам, на основе которых и стал развиваться новый вид театрального искусства – балет. Пьер Бошан оказал большое содействие выработке «...строгих эстетических канонов искусства танца и выработке методов обучения танцовщиков» [5, с. 43]. Все последующие периоды развития балетного искусства позволили сформировать основные движенческие (учебные, тренировочные) формы: *battement tendu*, *battement tendu jete*, *battement foundu*, *grand battement* и др.; учебно-танцевальные – *adagio*, *port de bras*, *allegro* и др., того что сегодня составляет основу тренажного класса; танцевальные формы – вариация, *pas de deux*, *pas de trois*, *pas de quatre* и др.

Термин «танцевальные формы» имеет упоминания уже в работах великих теоретиков XVII века, таких как Ж.Ж. Новер, К. Блазис, Г. Анджолини и др. Сегодня это: «вариация», «*pas de deux*», «*pas de trois*», «*pas de quatre*», ансамбль, кордебалет и др.

Посредством танцевальных форм создаются и сценические. Таковыми являются: миниатюра, сюита, дивертисмент, балет, хореографический спектакль и др.

Миниатюра – «фр. *miniature*, итал. *miniatura*, от лат. *minium* – киноварь, сурик) – произведение искусства, отличающееся малыми размерами и особенной тщательностью и тонкостью и тонкостью исполнения. Название произошло от сурика, которым в старинных рукописях расцвечивали заглавные буквы. Наиболее древним видом миниатюры была книжная миниатюра – иллюстрации в рукописных книгах XI-XVII вв. (обычно многокрасочные) [2, с. 832].

Примером миниатюры в хореографическом искусстве может быть «Умиравший лебедь». Эта миниатюра построена на традиционных движениях женского классического танца: *pas de bourree suiví*, поз классического танца, таких как *attitude*, *arabesque*, *port de bras*, движения рук, имитирующих взмахи крыльев, то плавные, то взволнованные, то трепещущие. Миниатюра была воспринята и, воспринимается поныне, как вполне самостоятельная и, едва ли, не самая вдохновенная постановка М.М. Фокина. Это короткое двухминутное художественное произведение балетмейстер поставил для бенефиса Анны Павловой в 1907 году. Миниатюра и сегодня остаётся одной из самых узнаваемых, часто исполняемой великими балеринами современности художественным произведением великого гения.

Сюита – в переводе с французского языка – «*suite*» – «ряд», «последовательность», «чередование». Первоначально появилась и развивалась как музыкальная форма танцевального характера. В хореографическом значении, возникла в структуре бытовой хореографии в XVII веке, куда входило не менее трёх, а позднее и четырёх танцев, различных по темпу, характеру. Например: алеманда, умеренного темпа характера, куранта более быстрого темпа, совершенно медленная сарабанда и стремительная и зажигательная жига. К XVIII веку в сюиту стали включались менуэт, гавот, бурре и др. [1, с. 497]. В середине XIX века сюиты теряют связь со старинными танцевальными жанрами и развиваются только в инструментальной музыке. Интерес к сюите вернулся в XX веке, в частности балетмейстер Ф.В. Лопухов выстроил в сюитной форме свои «Картинки с выставки» на музыку М. Мусоргского, куда вошли одиннадцать танцев. Широкое применение сюита получила в народно-сценической хореографии, в частности, в деятельности И.А. Моисеева: сюита русских танцев, сюита молдавских танцев, сюита греческих танцев и мн.др.

Танцевальной сюите можно дать следующее определение – это хореографическая композиция, состоящая из самостоятельных номеров, объединенных общей темой, идеей, событиями. Сюиты имеют различный характер формирования. Один из них выстраивается на монооснове, когда композиция создается исключительно на одном национальном материале – молдавском, русском, татарском и других танцев. Второй, это – синкретический, соединяющий танцы разного национального материала, разных тем, но объединённых единой концептуальной основой: «Хоровод народов мира», «Пусть всегда улыбаются дети», «Школьные годы» и т.д. Сюита может иметь не только систему народного танца, но и любую иную – классический танец, современный танец и др., главное условие – это наличие единой тематики, идейного направления, целостности движенческих единиц.

Дивертисмент – построение различных композиций в единое хореографическое произведение. Дивертисмент, в переводе с французского языка «*divertissement*», означает – «увеселение, развлечение» [1, с. 185]. Дивертисментный характер носили первые балетные представления, которые заполняли время между театральными и оперными действиями и предназначались для того, чтобы зритель отдохнул от восприятия серьёзного действия. Дивертисментный танец отличается от действенного не по форме, а по содержанию. В действенном танце развивается характер и динамика хореографических образов, диктуемых сюжетной линией, дивертисментный ограничивается лишь характеристикой хореографических образов, диктуемых, как правило, музыкальной драматургией.

Определение термина «балет» встречается во многих энциклопедических источниках как художественной направленности (энциклопедия «Балет», «Театральная энциклопедия» и др.), так и энциклопедий общего характера. Все они (определения) имеют несколько, находящихся близко друг к другу по смысловой канве, трактовке, основными примерами которых являются: «Балет (франц. *ballet*, от итал. *balletto*, от позднелат. *ballo* – танцюю), вид музыкально-театрального иск-ва, содержание к-рого выражается в хореографич. образах [1, с. 42]. Или «Вид сценического иск-ва <...> осн. на танце, содержание к-рого, раскрывается в танц.-муз. образах» [2, с.122].

Надо отметить, что в Италии, термин «балет» первоначально обозначал не сценическое действие, а танцевальный эпизод, который включали в любое театральное представление. Они носили и другое название – «интермеццо» от итальянского «*intermezzo*» – находящийся посреди, промежуточный. В этом формате работали такие мастера как: Ж. Люлли, Л. Дюпре, М. Гардель, П. Бошан и др. 15 октября 1581 года во Франции состоялось новое, сценическое представление – «Цирцея, или Комедийный балет королевы». Постановщиком стал итальянский Балтазарини де Бельджозо [1, с. 259]. В истории балетного искусства этот балет определяется как первый балет, от которого идёт все дальнейшее развитие данной сценической формы. Балет выстраивается на основе синтеза музыки, драматургической концепции, хореографических форм и движущих единиц, сценографии, актерского мастерства и мн.др.

В современном категориальном аппарате хореографический спектакль не имеет четкого определения. Период его развития приходится на вторую половину прошлого столетия. Хореографический спектакль – это сценическая танцевальная форма сегодняшнего времени. Со сценических площадок высокого профессионального искусства подобные масштабные постановки сошли в сферу самодеятельного искусства и творчества. Во многом, хореографический спектакль – это художественное произведение, находящееся в тесной корреляции с балетным. Он имеет собственные принципы организации, а именно – драматургическую концепцию (сюжет, тему, идею), музыкальную драматургию, композиционно-лексическую концепцию, эстетические и технические принципы построения, психологическую безопасность и иные, свойственные крупным сценическим формам позиции. Но балет – это произведение композитора, а хореографический спектакль может применять музыку различных композиторов, различных жанровых и стилевых направлений, порой диаметрально противоположных, например, классическая музыка и рок, совсем не предназначенная для танцевания. Хореографическому спектаклю свойственно тяготение к театральным выразительным средствам – слову, мизансценам, реквизитам и т.д. Востребованность данной формы в любительской хореографической сфере, во многом, объясняется как возможность «прикоснуться» к работе с большой танцевальной формой, где синтез различных выразительных средств, позволяет полнее раскрыть творческий и исполнительский потенциал всех составляющих участников этого действия.

Класс-концерт, в этом смысле, отличается от классического понимания всех иных сценических форм и, до сегодняшнего времени, не является объектом теоретического осмысления. В теоретической хореографической базе нет точного определения термину «класс-концерт», не рассмотрена классификационная база, функции, структурно-содержательная и другие основы. «Концерт (итал. *concerto*, букв. – согласие, от лат. *concerto* – состязаюсь) <...> Публичное <...> исполнение муз. и др. произв. или номеров...» [3, с. 357]. То есть, в контексте хореографического искусства, это – публичное выступление с программой отдельных танцевальных номеров, в том числе и миниатюрных, сюитных и иных форм. Термин «класс» имеет достаточно широкое поле применения, это и социология, политология и т.д. Существуют многочисленные трактовки понимания «класс»: это и группа людей, имеющих одинаковый социальный, экономический, политический, образовательный и иной статусы, например, «привилегированный класс», «рабочий класс», и т.д. Класс в образовательной среде – это аудитория, где осуществляется учебная деятельность (школьный класс). В сфере хореографического искусства и творчества, класс обозначается и как аудитория для занятий – «хореографический класс», так и комплекс упражнений, выполняемых на занятиях: «тренажерный класс», «класс усовершенствования» и др.

Исходя из рассмотренных позиций, условно можно определить класс-концерт, как произведение особой структуры построения, где учебный материал художественно осмыслен и оформлен для сценического представления.

Как мы уже отметили выше, потребность в вынесении на сценическую площадку учебного процесса в художественном прочтении предпринимались в достаточно ранние периоды, в частности, в XIX веке датским балетмейстером Августом Бурнонвилем. До сегодняшнего дня сохранены его балеты «Школа танцев» и «Консерватория», содержательная линия которых раскрывается в рамках обучающего действия и конфликтных линий, определяющих развитие сюжета. Раскрытие учебной темы как хореографического произведения была продолжена другим датским балетмейстером Харальдом Ландер, как считают искусствоведы, в лучшем его балете «Этюды».

В XX веке к класс-концерту как сценической форме хореографического произведения, обращались Ф.В. Лопухов, А.М. Мессерер, И.А. Моисеев, Флеминг Флиндт и мн.др. С этого периода, хотя ещё и неустойчиво, в теоретической базе закрепляется сам термин «класс-концерт». Такая сценическая форма становится традиционной в практике применения профессиональных учебных заведений (академий, университетов, институтов, хореографических училищ, школ-студий и др.), как для демонстрации исполнительских умений и навыков воспитанников, так и балетмейстеров, сферой творческого интереса которых, стала движущая система того или иного жанрового хореографического направления.

Методика создания класс-концерта идентична общей сочинительской практике любой сценической формы, будь-то: миниатюра, танцевальный номер и др., – это замысел, подбор музыкального материала, сочинение композиционно-лексического текста, а также процесс перенесения сочинённого материала на исполнителей (разводка), репетиционный и иные организационно-творческие действия, подготавливающие данное хореографическое произведение к презентации на зрительскую аудиторию.

Сочинительский процесс класс-концерта, на наш взгляд, имеет несколько специфических позиций, которые важно учитывать при работе с формой класс-концерта.

1. Выбор музыкального материала:

– живое звучание инструмента (фортепиано, скрипка, камерный состав и т.д.) или аудио-запись;

– целостное художественное произведение композитора, компиляция отдельных частей из произведений одного и того же композитора или компиляция отдельных частей из произведений разных авторов;

– компиляция с соблюдением единой тональности, темпо-ритмического рисунка, характера и т.д.

2. Структура движений, составляющих класс-концерт:

– традиционная, содержащая все упражнения, входящие в учебный класс;

– выборочная, зависящая от музыкального материала, метроритмическая структура которого, не позволяет включать танцевальные движения, диссонирующие с данной позицией;

– синкретическая, дающая возможность соединения движений, схожих по характеру, темпу и иным свойствам исполнения;

– оригинальная, включающая подход авторского художественного прочтения и др.

3. Формат композиционного построения движений:

– классический – упражнения, с опорой на балетный станок;

– имитационный – вне использования балетного станка, но с сохранением традиционной структуры упражнений у палки;

– оригинальный – включающий авторский подход;

– синтез классического и оригинального, с использованием всего спектра сценических возможностей и др.

4. Гендерный состав:

– женский класс;

– мужской класс;

– смешанный класс.

5. Местоположение балетного станка на сценической площадке:

– фронтальное, когда балетный станок находится по линии третьей или второй кулис сцены;

– колонное, когда балетный станок располагается от центра задника сцены, до центра авансцены;

– диагональное, когда балетный станок имеет точки отчёта от правой верхней кулисы до левой нижней кулисы или наоборот;

– двухдиагональное, когда два балетных станка могут быть размещены от центра задника по направлению к нижним – правой и левой кулис;

– каре, предполагающее фронтальное и двухдиагональное расположение и т.д.

Местоположение балетного станка на сценической площадке имеет и любые иные композиционные расположения, условия которых определяются авторской концепцией и способами её (концепции) решения.

Вывод. Класс-концерт является благодатным полем для демонстрации, как оригинальной сценической формы, так и исполнительского мастерства хореографических коллективов. Знания специфических особенностей по методике сочинительского процесса, предоставляют возможность показать творческий потенциал хореографа.

Изложенные позиции, на наш взгляд, позволят расширить теоретический багаж знаний и воспользоваться методическими рекомендациями хореографам, как образовательных учреждений всех сфер и уровней, так и специалистам любительского хореографического искусства и творчества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балет: энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Григоровича. М.: Советская энциклопедия, 1981. 623 с.
2. Новый энциклопедический словарь. М.: РИПОЛ классик, 2014. 1568 с.
3. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / Ред. кол.: В.И. Бородулин, А.П. Горкин, А.А. Гусев, Н.М. Ланда и др. М.: Большая Российская энцикл., 2001. 912 с.
4. Театральная энциклопедия / гл. ред. П.А. Марков, т.4. М., «Сов. Энциклопедия», 1965. 1152 с.
5. Филановская Т.А. История хореографического образования в России. 2-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. 320 с.

© Клименко Н.А., 2022.